

RITMO CULTURAL E APRENDIZAGEM MATEMÁTICA: saberes que dançam entre jogos, tradições e protagonismos juvenis

Rosinalva Neres Rocha
Mestre em Educação pela Universidade Federal de Lavras - Ufla
rocha.rosinalva@gmail.com

Edna Alves Pereira
Especialista em docência do Ensino Superior pela Universidade Presidente
Antônio Carlos - Unipac
ednamat@bol.com.br

Eduardo Prates Jardim
Licenciado em Matemática pelo Instituto Superior de Educação Ateneu - ISEAT
edu_pjprates@hotmail.com

Resumo: Este relato de experiência apresenta a prática pedagógica “Matemática para todos em ritmo cultural”, realizada em uma escola estadual do nordeste mineiro, durante um sábado letivo inserido no Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA), da Superintendência Regional de Ensino de Araçuaí. A ação integrou conteúdos matemáticos às expressões culturais da festa junina, constituindo-se como um momento de socialização dos saberes construídos ao longo de uma proposta didática com 60 horas letivas. O objetivo foi ressignificar a aprendizagem da Matemática a partir da cultura local, por meio de jogos, circuitos interativos, desafios lógicos e produção de maquetes. A quadrilha junina, dança tradicional do território, foi mobilizada como linguagem corporal e estratégia pedagógica para a exploração de conceitos como proporcionalidade, geometria espacial, área, volume, potências e raízes quadradas. A abordagem metodológica fundamentou-se em práticas investigativas, metodologias ativas e na valorização do território como espaço de produção de saberes. O referencial teórico articula D’Ambrosio (2001), Skovsmose (2008) e Morin (2001), cujas contribuições sustentam uma Educação Matemática crítica, cultural e transdisciplinar. Os resultados demonstram o fortalecimento do protagonismo estudantil, o reconhecimento da cultura como campo legítimo de aprendizagem e a ampliação dos sentidos da escola pública como espaço de pertencimento e criação coletiva. Conclui-se que práticas como essa reencantam a experiência escolar ao promoverem vínculos afetivos e epistemológicos entre os sujeitos, o território e o conhecimento matemático.

Palavras-chave: Educação matemática; Festa junina; Quadrilha escolar; Cultura local; Protagonismo juvenil.

1 Introdução

Este relato de experiência tem como finalidade apresentar e analisar uma prática pedagógica interdisciplinar desenvolvida em uma escola pública da rede estadual de ensino de uma cidade do nordeste mineiro. A ação integrou o conjunto de intervenções formativas previstas no Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA), política pública instituída pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), em articulação com as Superintendências Regionais de Ensino (SREs), como estratégia emergencial de enfrentamento às defasagens educacionais agravadas pela pandemia da COVID-19 e por desigualdades históricas no acesso ao direito à aprendizagem.

O Plano de Recomposição das Aprendizagens (PRA), enquanto política pública estadual, fundamenta-se em cinco eixos – diagnóstico, planejamento, execução, monitoramento e avaliação, e orienta práticas pedagógicas pautadas na equidade, na valorização das juventudes e na integração curricular. Inserida nesse contexto, a experiência “Matemática para Todos em Ritmo Cultural” foi desenvolvida ao longo de 60 horas com turmas dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, articulando saberes matemáticos e manifestações da cultura junina.

A quadrilha, os jogos, desafios, circuitos interativos e maquetes configuraram-se como dispositivos de aprendizagem e de pertencimento. A Matemática foi mobilizada como linguagem para ler e ressignificar a cultura local, em diálogo com Ciências, História, Geografia e Arte, superando a abordagem conteudista e reforçando a potência de práticas colaborativas, contextualizadas e formativas.

2 Objetivo

Analisar a experiência “Matemática para todos em ritmo cultural” como estratégia de recomposição das aprendizagens, integrando saberes matemáticos e manifestações culturais, com foco na valorização do território, no protagonismo estudantil e na articulação entre escola e comunidade.

3 Descrição e análise da experiência (contexto e envolvidos)

A intervenção pedagógica, com duração de 60 horas letivas, articulou saberes matemáticos às práticas culturais da escola, com foco na recomposição das aprendizagens e na valorização de experiências significativas. Desenvolvida ao longo de cinco semanas, culminou em um sábado letivo temático durante a festa junina, momento de socialização das atividades.

A proposta visou ressignificar o sábado letivo e ampliar os sentidos da Matemática, integrando conteúdos como operações, potências, proporcionalidade e geometria a elementos da cultura popular. Jogos, desafios lógicos, circuitos interativos e maquetes compuseram a base metodológica. O quadro a seguir sistematiza os principais conteúdos e habilidades mobilizadas, conforme o Currículo Referência de Minas Gerais.

Quadro 1 - Atividades desenvolvidas e habilidades mobilizadas

Período	Atividades desenvolvidas	Habilidades mobilizadas
Semana 1	Classificação de figuras e localização de pontos no plano	EF06MA55MG: Identificar e representar pontos no plano cartesiano associando-os a localizações e movimentos no espaço bidimensional. EF06MA25: Reconhecer figuras planas em diferentes posições e descrições orais, visuais ou escritas. EF06MA27: Classificar figuras planas quanto ao número de lados e ângulos. EF05MA14: Localizar objetos ou pontos em mapas, croquis e plantas utilizando pontos de referência e direção. EM13MAT302: Utilizar o plano cartesiano na modelagem e resolução de problemas geométricos e em representações gráficas. EM13MAT403: Reconhecer propriedades e relações métricas de figuras planas e espaciais em situações-problema cotidianas.
Semana 2	Identificação e comparação de polígonos; expressão algébrica a partir de tabelas	EF06MA18: Resolver e elaborar problemas que envolvam regularidades em sequências numéricas e representações algébricas. EF08MA14: Resolver problemas envolvendo cálculo de área de figuras planas por decomposição/composição. EF07MA13: Reconhecer e representar padrões em sequências numéricas por meio de expressões algébricas. EM13MAT101: Utilizar expressões algébricas na resolução e modelagem de problemas.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Período	Atividades desenvolvidas	Habilidades mobilizadas
		EM13MAT403: Analisar características geométricas em representações visuais e simbólicas.
Semana 3	Exploração de sólidos e cálculo de volume; expressão algébrica em sequências	EF09MA19A, EF07MA30A, EF08MA20, EF07MA15: resolver problemas com sólidos, volume, expressões algébricas. EM13MAT403: Resolver problemas envolvendo áreas e volumes de figuras tridimensionais. EM13MAT102: Resolver e interpretar problemas envolvendo padrões numéricos e generalizações algébricas.
Semana 4	Problemas com grandezas e variação proporcional direta e inversa	EF06MA46MG, EF06MA47MG, EF06MA48MG, EF07MA17A: resolver problemas com variação proporcional e grandezas. EM13MAT402: Analisar relações de proporcionalidade direta e inversa. EM13MAT101: Resolver expressões e equações relativas a grandezas e proporções.
Semana 5	Classificação de triângulos; leitura de gráficos; cálculo de áreas e volumes de sólidos	EF06MA19, EF09MA29MG, EF09MA08A, EF08MA19A, EF09MA19A: analisar triângulos, áreas, gráficos, volumes. EM13MAT403: Resolver problemas de medidas de figuras planas e espaciais. EM13MAT104: Interpretar gráficos e tabelas estatísticas. EM13MAT106: Utilizar dados de diferentes fontes para representações matemáticas.
Sábado letivo	Socialização de saberes, feira de jogos, protagonismo estudantil e integração com a cultura local	Reúne de forma integrada todas as habilidades anteriores, com ênfase em protagonismo discente, resolução de problemas e articulação entre cultura local e saberes escolares.

Fonte: Planejamento dos professores envolvidos (2025).

A análise das atividades desenvolvidas ao longo das cinco semanas evidencia a intencionalidade pedagógica em articular conteúdos matemáticos aos elementos culturais da escola e do território. As habilidades previstas no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) foram organizadas em progressão didática, contemplando desde fundamentos geométricos até problemas mais complexos. As estratégias pedagógicas trabalhadas com jogos, maquetes, desafios e circuitos interativos possibilitaram a aprendizagem em contextos reais e afetivos, favorecendo a apropriação conceitual pelos(as) estudantes.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Além disso, a proposta da intervenção, com ação integradora e celebrativa realizada em um sábado letivo do mês de junho, materializou os saberes mobilizados ao longo das semanas em uma proposta didático-cultural articulada entre cultura e aprendizagem, entre interdisciplinaridade e valorização do território. Para além da sistematização semanal, as atividades desse dia foram desdobradas em jogos, desafios e performances que articularam de forma mais visível os conteúdos matemáticos ao universo simbólico e afetivo dos(as) estudantes.

Para reforçar o alinhamento entre as ações realizadas e os documentos curriculares que regem a educação básica em Minas Gerais, o Quadro 2 relaciona as atividades desenvolvidas com as habilidades previstas no Currículo Referência de Minas Gerais e na BNCC, contemplando os estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio.

Quadro 2 – Correspondência entre jogos/ações lúdicas e habilidades específicas da BNCC/CRMG

Atividades desenvolvidas	Habilidades mobilizadas
Resolução de desafios no circuito com expressões, raízes e potências	EF09MA06 (Fundamental); EM13MAT101 (Ensino Médio): Resolver problemas com números reais e expressões algébricas em diferentes contextos
Construção de maquetes geométricas (pirâmides, sistema solar)	EF08MA14; EM13MAT403: Identificar e analisar características de figuras espaciais, estimando medidas de volume e superfície
Jogo da memória no plano cartesiano	EF09MA09; EM13MAT302: Utilizar sistemas de coordenadas para representar movimentos e posições no plano
Tangram e montagem de figuras planas	EF07MA20; EM13MAT403: Explorar propriedades geométricas, simetrias e relações espaciais em diferentes representações
Correio elegante de matemática	EF08MA10; EM13MAT402: Analisar grandezas e proporções em situações cotidianas, formulando estratégias de resolução
Passa ou repassa SAEB	EF09MA23; EM13MAT102: Resolver e discutir problemas utilizando diferentes registros e argumentos
Estoura balão com expressões algébricas	EF09MA04; EM13MAT105: Resolver expressões algébricas simples e aplicá-las na resolução de problemas
Jogo da velha das operações	EF08MA05; EM13MAT103: Efetuar operações com fluência e justificar procedimentos com base na lógica matemática

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

Atividades desenvolvidas	Habilidades mobilizadas
Ângulos e Polígonos com transferidor	EF06MA27: Classificar figuras planas quanto aos lados e ângulos. EM13MAT403: Reconhecer propriedades e relações métricas de figuras planas.
Batalha Naval no plano cartesiano	EF09MA09: Utilizar o plano cartesiano para localizar pontos. EM13MAT302: Representar e interpretar dados em sistemas de coordenadas.

Fonte: Planejamento dos professores envolvidos (2025)

As atividades desenvolvidas durante a intervenção pedagógica foram cuidadosamente planejadas para integrar os saberes matemáticos aos componentes curriculares e às manifestações culturais da comunidade escolar. Com ênfase na ludicidade como estratégia metodológica e formativa, os jogos e desafios propostos potencializaram o engajamento dos(as) estudantes e permitiram a apropriação de conteúdos de forma contextualizada, afetiva e significativa.

Inspirada na concepção de que o jogo pode constituir-se como linguagem de mediação entre os saberes escolares e os repertórios culturais dos(as) estudantes, e ancorada na perspectiva da etnomatemática como elo entre cultura e saber escolar (D'Ambrosio, 2001), a equipe docente utilizou o jogo como ponte entre a Matemática e o cotidiano. A prática com o transferidor alternativo favoreceu a compreensão de ângulos internos dos polígonos; o Jogo da Memória no Plano Cartesiano estimulou raciocínio espacial e lógico; e o Tangram explorou simetrias e composição de figuras em contexto colaborativo.

Outras atividades, como o Correio Elegante, vincularam linguagem afetiva à resolução de problemas com grandezas proporcionais. O Passa ou Repassa do SAEB integrou ludicidade à avaliação diagnóstica. Já o Jogo da Velha das Operações, a Batalha Naval e o Estoura Balão associaram expressões algébricas e numéricas ao movimento corporal e ao pensamento estratégico.

Articuladas às habilidades da BNCC e do CRMG, essas experiências demonstraram o valor das práticas lúdicas na aprendizagem matemática, promovendo raciocínio lógico,

cooperação e aproximação entre saber formal e cultura local. Além disso, possibilitaram diálogo entre diferentes áreas do conhecimento, como: Geografia, História, Ciências e Arte, e reafirmaram assim, a importância da interdisciplinaridade. A inclusão da quadrilha como expressão da cultura local reforçou esse caráter transdisciplinar, integrando corpo, música, espaço, lógica e pertencimento.

A proposta interdisciplinar e cultural tomou forma no pátio coberto da escola, ambientado como um circuito matemático temático. Nesse espaço, os(as) estudantes interagiram com desafios em diferentes estações, mobilizando o corpo, o raciocínio lógico e a colaboração entre pares na resolução de problemas contextualizados. As atividades envolveram expressões numéricas, equações, interpretação de dados e estratégias cognitivas, fortalecendo competências previstas no Currículo Referência de Minas Gerais.

Além disso, foram produzidas maquetes com temáticas como o sistema solar e as pirâmides do Egito, integrando conceitos geométricos a saberes científicos e históricos. A ambientação junina, com bandeirolas, trajes típicos e comidas regionais, contribuiu para um clima acolhedor e educativo, estimulando o envolvimento da comunidade escolar.

O sábado letivo configurou-se como uma síntese coletiva dos processos formativos, marcada pelo protagonismo discente nas exposições orais, mediações e condução das estações, valorizando as aprendizagens vivenciadas ao longo das semanas.

3.1 Articulação com as Leituras e Escritas Matemáticas

A proposta pedagógica desenvolvida ao longo da intervenção buscou, intencionalmente, promover a ampliação das práticas de leitura e escrita no campo da Matemática, compreendendo essas dimensões não apenas como habilidades instrumentais, mas como formas legítimas de produção de significados, constituição de sujeitos e mobilização de saberes em contextos socialmente situados.

Durante a execução das atividades, os(as) estudantes foram incentivados(as) a elaborar registros escritos que envolviam a descrição de procedimentos matemáticos, a

resolução de problemas contextualizados, a formulação de hipóteses e a sistematização de conceitos por meio da produção de cartazes, quadros explicativos e painéis temáticos. A escrita foi concebida como instrumento de formalização do pensamento e de diálogo entre pares, favorecendo o desenvolvimento da argumentação matemática em suas múltiplas expressões.

Do mesmo modo, a oralidade foi mobilizada de forma estratégica nas apresentações públicas e nas interações nos circuitos interativos, nos quais os(as) estudantes explicavam seus raciocínios, justificavam estratégias e relacionavam os conteúdos matemáticos à cultura local e às experiências do cotidiano. Tal abordagem potencializou a articulação entre linguagem natural e linguagem matemática, favorecendo a compreensão de conceitos como proporcionalidade, potências, raízes quadradas, área e volume de figuras planas e espaciais, análise de gráficos e leitura de tabelas.

Essas práticas discursivas estiveram ancoradas em situações didáticas que exigiam leitura crítica de enunciados, interpretação de dados, formulação de soluções e tradução de informações para diferentes formas de representação numérica, algébrica, geométrica e verbal. O ambiente cultural da festa junina constituiu-se como cenário legítimo para a emergência dessas práticas, permitindo que a leitura e a escrita matemática se realizassem em contextos reais, mediados por significados afetivos e culturais.

A aderência das atividades às habilidades previstas no Currículo Referência de Minas Gerais evidenciou o alinhamento entre a proposta pedagógica e as competências esperadas para os diferentes níveis de escolarização. Ao integrar leitura, escrita e cultura escolar, a experiência favoreceu a construção de um letramento matemático ampliado, crítico e significativo, capaz de conectar o conhecimento formal à vivência comunitária e à subjetividade dos(as) estudantes.

3.2 Saberes práticos e teóricos que se entrelaçam na ação docente

A ação pedagógica desenvolvida foi orientada por pressupostos que concebem a Educação Matemática como prática cultural, crítica e situada. Essa concepção rompe com a ideia de um saber universal, neutro e descontextualizado e reconhece que o ensino e a aprendizagem da Matemática ocorrem em contextos marcados por histórias, linguagens, práticas e valores que conferem sentidos singulares ao conhecimento escolar (Skovsmose, 2008).

A experiência fundamentou-se na perspectiva da etnomatemática (D'Ambrosio, 2001), ao reconhecer os saberes matemáticos produzidos nos cotidianos culturais como expressões legítimas da pluralidade epistêmica. A festa junina, especialmente a dança típica, foi assumida como eixo pedagógico e linguagem corporal de pertencimento, potencializando a aprendizagem por meio do movimento. Os circuitos matemáticos incorporaram a quadrilha como expressão cinestésica de raciocínio, articulando corpo, espaço, tempo e lógica. Tal proposta aproxima-se da transdisciplinaridade (Morin, 2001), ao ultrapassar as fronteiras disciplinares e integrar dimensões cognitivas, afetivas e simbólicas. A interdisciplinaridade também se evidenciou na construção de maquetes com temas como o sistema solar e as pirâmides do Egito, mobilizando conteúdos de geometria espacial, volume, escalas e proporção de forma contextualizada. Essa articulação entre áreas favoreceu aprendizagens significativas nos termos de Ausubel (2003), ancoradas em saberes previamente construídos e na experiência vivida pelos(as) estudantes.

Além disso, a mediação docente assumiu papel investigativo e responsivo, conforme propõe D'Ambrosio (2001), ao reconhecer a pluralidade de saberes e criar condições para que os(as) estudantes participassem ativamente da construção contextualizada do conhecimento matemático, a partir de suas vivências, culturas e territórios.

Em suma, a fundamentação da prática aqui relatada articula contribuições da etnomatemática, da educação crítica, das pedagogias culturais e das teorias do currículo integrador, evidenciando que o ensino da Matemática, quando conduzido com

intencionalidade pedagógica e sensibilidade cultural, pode se tornar uma experiência formadora, inclusiva e emancipatória.

Considerações finais

A experiência relatada demonstra que a integração entre cultura escolar, manifestações comunitárias e ensino da Matemática amplia os horizontes epistemológicos da disciplina e ressignifica o processo pedagógico. Ao romper com abordagens abstratas e descontextualizadas, a ação fortaleceu vínculos entre os(as) estudantes e os saberes escolares, incorporando afetos, corporeidade e pertencimento à aprendizagem.

O envolvimento dos(as) alunos(as) nas atividades e a participação da comunidade revelaram que práticas territorializadas e culturalmente sensíveis favorecem aprendizagens significativas e críticas. A valorização dos saberes locais e a cooperação interetapas contribuíram para uma ambiência escolar mais democrática e responsiva às juventudes.

Ao articular intencionalmente conteúdos matemáticos aos rituais da festa junina, a proposta “Matemática para todos em ritmo cultural” atravessou o currículo com novas possibilidades pedagógicas, reafirmando a escola como espaço de resistência e invenção. Por fim, a experiência demonstrou que é possível promover uma Educação Matemática inclusiva, integrada à realidade dos sujeitos, sem perder o rigor conceitual, mas ampliando as formas de ensinar e aprender com sentido e pertencimento.

REFERÊNCIAS

- AUSUBEL, David Paul. **Aquisição e retenção de conhecimentos:** uma perspectiva cognitiva. Porto Alegre: Artmed, 2003.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular.** Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 mai. 2025.
- D’AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática:** elo entre as tradições e a modernidade. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. **Currículo Referência de Minas Gerais:** Etapa Ensino Médio. Belo Horizonte: SEE/MG, 2018. Disponível em: <https://www.curriculoreferencia.mg.gov.br/>. Acesso em: 10 mai. 2025.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 5. ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2001.